

7. Церковные ведомости. – СПб., 1904. – Приб. к № 12.

8. Церковные ведомости. – СПб., 1904. – № 47.

9. Предложения Н. В. Покровского о мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение. – СПб., 1906. – Т. 221.

10. Сборник материалов, относящихся до архивной части в России. – Пг., 1917. – Т. II.

Копил М. А.

Науковий співробітник
НДІ пам'яткоохоронних досліджень

ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ КАТАЛОГУ-ДОВІДНИКА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ІСТОРІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Одним з найважливіших чинників відродження Української держави і народу є пробудження інтересу до минулого, до власної історії, витоків культури і традицій державотворення. Важливим етапом процесу державотворення і етногенезу українського народу є період, пов'язаний з існуванням суспільного стану козацтва в період з XVI–XVIII ст.

Козацтво, яке з'явилося в степах України як явище прикордоння, стало провідною суспільною силою в боротьбі за національне визволення України. Обороняючи українські землі, вони освоювали південні степи, підтримували українську культуру і православну церкву, брали участь в антифеодальних виступах, зробили головний внесок у визволення України з-під влади Речі Посполитої. Запорозька Січ і Гетьманщина були важливим етапом у формуванні української державності. Цей період в історії України залишив після себе значну культурну спадщину, втілену в нерухомих пам'ятках та музейних збірках.

Історія вивчення матеріальної культурної спадщини, пов'язаної з історією українського козацтва зокрема, та періоду пізнього середньовіччя загалом сягає кінця XVIII–XIX ст. На сьогодні накопичена досить значна історіографічна спадщина, присвячена дослідженню різноманітних аспектів історії та культури українського козацтва, в тому числі і матеріального спадку, але основна роль приділялася рухомим предметам або ж пам'яткам архітектури та містобудування, які однак досліджувалися в більшості з архітектурно-мистецької точки зору. Інші види пам'яток досліджувалися або на краєзнавчому рівні, або як супутні до основних планових тем. Тільки із здобуттям незалежності сформувався окремий напрям в археології, краєзнавстві, пам'яткознавстві та музеєзнавстві, що акцентує свою увагу на пізньому середньовіччі та козацтві. Також з'явилося кілька науково-дослідних центрів, які присвячують свої дослідження даній епосі, серед них: науково-дослідна лабораторія археології Придніпров'я Дніпропетровського національного університету, Науково-дослідний інститут козацтва, Історико-архітектурні заповідники, науково-дослідний центр "Часи козацькі" УТОПіК, який проводить конференцію "Нові дослідження пам'яток українського козацтва" і видає щорічно збірник матеріалів конференції, який є фундаментальним джерелом по культурній спадщині часів козацтва.

У 2012 р. в НДІ пам'яткоохоронних досліджень розпочато роботу з підготовки каталогу-довідника об'єктів нерухокої культурної спадщини, пов'язаних з історією українського козацтва.

Основу цього видання складає перелік пам'яток та об'єктів культурної спадщини, який містить дані про 922 об'єкти і пам'ятки, визначення їх місцезнаходження, сучасний стан та характер використання, дані про перебування чи не перебування на державному обліку. Хронологічні межі, які охоплює видання – XVI–XVIII ст. Сюди увійшли нерухомі пам'ятки та об'єкти археології, історії – меморіальні і пам'ятні місця, архітектура, монументальне мистецтво, ландшафт. Серед них – січі, центри полків, сотень, паланок, зимівники, інші населені пункти, пов'язані з козацтвом, місця битв, кладовища, окремі поховання, фортеці, укріплення, церкви, монастирі, місця народження та загибелі видатних козаків. Каталог сформований у відповідності до територіально-адміністративного поділу України.

На 169 пам'яток і об'єктів підготовлено історичні довідки та фотоілюстрації. Це найвизначніші і найяскравіші пам'ятки, більшість з яких пам'ятки архітектури, які також є найбільш досліджені серед усіх об'єктів культурної спадщини даного регіону.

Козацтво залишило яскравий слід в історії українського народу XVI–XVIII ст., який зберігся і в нерухомих пам'ятках історії та культури. Козацькі пам'ятки можна поділити на кілька типів. Розглянемо окремо кожен з цих типів.

Найбільш досліджену групу пам'яток становлять пам'ятки архітектури і містобудування. Значна кількість серед них – церкви і собори, збудовані протягом XVII–XVIII ст., в стилі так званого українського чи козацького бароко, виникнення якого пов'язане з діяльністю митрополита Петра Могили. Найбільшого підйому стиль бароко набув за часів гетьманування Івана Мазепи, звідки походить ще одна назва цього архітектурного напрямку – мазепинське бароко. Багато гетьманів і представників козацької старшини були фундаторами православних храмів. Яскраві представники цього типу козацьких пам'яток: Миколаївський собор в Ніжині, Катерининська церква в Чернігові, Покровський собор у Харкові, Хрестовоздвиженський собор у Полтаві, Іллінська церква в Суботіві, Вознесенський собор в Переяславі, Успенський собор в Глухові, Успенський собор Києво-Печерської лаври.

Другу велику групу козацьких пам'яток складають козацькі монастирі. Ці монастирі безпосередньо були пов'язані з діяльністю козацтва. Про зв'язки Війська Запорізького і православної церкви написано багато праць. Багато монастирів пов'язані з колонізацією Дикого поля. Деякі монастирі безпосередньо підтримувались козацьким військом – це шпиталі й місця притулку для козаків похилого віку. Також монастирі були засновані козацькими старшинами на виконання якоїсь обітниці. Варто назвати Межигірський монастир у Києві, Трахтемирівський монастир у Черкаській обл., Святогірський монастир у Донецькій обл., Миколаївський Зміївський монастир у Харківській обл., Самарський Пустинний монастир у Дніпропетровській обл., Мотронинський монастир у Черкаській обл., Краснокутський Петропавлівський монастир. Однак в результаті секуляризації церковних земель у кінці XVIII ст. більшість з цих монастирських обителів були закриті і поступово, протягом XIX ст., прийшли в запустіння і дослідження їх можливе тільки археологічними методами.

Наступну групу архітектурних пам'яток становить оборонна архітектура, а саме: замки і фортеці на території Поділля, Галичини і Волині. Ці замки і фортеці споруджувалися на кошти уряду литовсько-польської держави або на приватні кошти магнатів задля захисту земель від набігів татар і турків, повстанців-козаків або гайдамаків, а також як приватні помешкання родин магнатів і шляхти. Більшість з цих фортець мали дерево-земляні укріплення, але було досить багато з кам'яними мурованими укріплення. Серед них варто назвати замки і фортеці в Збаражі, Кам'янці-Подільському, Меджибожі, Луцьку, Білгороді-Дністровському, Кодаку, Тереховлі та ін. З козацтвом вони пов'язані як синхронні пам'ятки польсько-литовської доби, а також як місця бойових дій під час козацьких повстань проти польсько-шляхетського панування. Багато з них було зруйновано в результаті численних воєн, на даний час збереглися лише руїни.

Серед фортифікаційних споруд окремо варто виділити фортеці т. зв. Української та Дніпровської укріплених ліній, споруджених урядом Російської імперії для захисту своїх південних кордонів від набігів татар і турків. Українська укріплена лінія почала споруджуватись в 30-х рр. XVIII ст. і до її складу увійшло 16 фортець і 41 редут. Вони були з'єднані між собою валами, ровами, тягнулися від Дніпра до Сіверського Дінця – це територія сучасної Харківської області. Дніпровська укріплена лінія тягнулася від Дніпра до Азовського моря і складалася з 7 фортець, деякі з них дали початок сучасним містам. Наприклад, Олександрівська фортеця дала початок сучасному Запоріжжю. Також урядом Російської імперії було споруджено ряд окремих фортець, наприклад Єлизаветинська, Новобогородицька чи Бахмутська фортеці. Активну роль у спорудженні і несенні варті на цих укріпленнях відігравали запорізькі і слобідські козаки. Фортеці та їх гарнізони відіграли значну роль в колонізації Дикого поля. Ці ж укріплені лінії були спрямовані і на контроль над територіями, населеними козаками, відділяючи їх від Гетьманщини.

Серед будівель цивільної архітектури (в основному будівлі канцелярій полків, навчальних закладів чи приватні садиби козацької старшини). На жаль, до нашого часу дійшли поодинокі зразки цього типу пам'яток козацької доби. Серед них варто назвати: будинок Колегіуму в Чернігові, Будинок полкової канцелярії в Чернігові, Будинок Кочубея в Батурині та ін.

Важливою групою козацьких пам'яток є місця розміщення козацьких січей і паланок. Загалом Січей було вісім. На сьогоднішній день точно локалізувати можна місця розміщення січей: Хортицької (о. Байда м. Запоріжжя), Олешківської (м. Цурюпінськ Херсонської обл.), і Кам'янської Січей (м. Берислав Херсонської області). Сьогодні вони є пам'ятками національного значення і на них ведуться археологічні дослідження. Інші Січі, а саме: Томаківська, Базавлуцька, Чортотлицька та Нова (Підпільненська), за результатами експедиції центру "Часи козацькі", знаходяться під водами Каховського водосховища. Щодо центрів паланок, як територіально-адміністративних одиниць Війська Запорізького часу Нової Січі (XVIII ст.), яких в різний час нараховувалось від п'яти до семи, більшість з них поклато початок сучасним населеним пунктам, таким як м. Новомосковськ. Майже у непорушному стані культурний шар зберігся у Гарді – комплексній пам'ятці історії, археології і ландшафту – центрі Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького (сучасна Миколаївська обл.).

Ще одну групу козацьких пам'яток складають пам'ятки мілітарної історії – місця битв. На сьогодні знаходяться в реєстрі та позначені на місцевості – місце битви під Пилявцями, Берестечком, Полтавою, Конотопом, а також під Жовтими Водами, Корсунем.

До населених пунктів, пов'язаних з історією українського козацтва можна віднести центри полків і сотень. До нашого часу таких пунктів збереглося надзвичайно мало. Це зазначені вище архітектурні будівлі, але частіше це культурні шари, які досліджуються археологічними експедиціями під час охоронно-рятувальних робіт.

Окремо варто виділити пам'ятки таких козацьких столиць, як Чигирин, Батурин, Глухів. До XX ст. культурну спадщину цих населених пунктів в результаті численних війн, пожеж та з інших причин можна було б вважати втраченою. Вони перетворилися на провінційні містечка з переважно сільською забудовою. З другої половини XX ст. була проведена значна робота з дослідження, реставрації, реабілітації їх культурної спадщини, було створено історико-культурні заповідники, проводяться археолого-архітектурні дослідження та музеєфікація пам'яток.

До меморіальних місць українського козацтва належать як і поодинокі поховання, наприклад, могили уманського полковника Івана Ганжі у Хмельницькій обл., полковника Данила Нечая у Вінницькій обл., кошового отамана Івана Сірка у Дніпропетровській обл. та ін., так і козацькі кладовища, наприклад, у с. Шестерня Дніпропетровської обл., Куяльницьке та Усатівське в Одеській обл., у м. Кременець Тернопільської обл., а також численні поодинокі поховання з кам'яними хрестами козацького типу (з написами і без) по всій території України.

Як згадувалося вище, однією з інформаційних позицій, що зазначалася в загальному перебіку пам'яток і об'єктів, була інформація про перебування чи не перебування на державному обліку або Державному реєстрі. Питання включення козацьких пам'яток є дуже важливим, адже тільки перебування в інформаційній системі Державного реєстру надає об'єктам культурної спадщини юридичного статусу пам'ятки і відповідного захисту. Але пам'яток, пов'язаних з історією українського козацтва, у Державному реєстрі перебуває дуже мало, що створює проблеми для їх державного захисту. Йдеться про залишки Січей на острові Байда, Олешківській і Кам'янській Січі, історичний ландшафт Буго-Гардівської паланки, могили полковників Данила Нечая та Івана Ганжі, козацьке кладовище у м. Кременець, усипальниця Богдана Хмельницького та ін. Багато архітектурних пам'яток козацької доби було взято на облік ще за радянських часів, але їхня історична значимість згадується побіжно. Мало представлено пам'ятні місця битв, окрім таких як під Берестечком та Пилявцями і Конотопом. Зовсім не представлені такі пам'ятки козацького побуту, як зимівники. Маємо надію, що публікація цього каталогу сприятиме справі активізації виявлення, дослідження та обліку козацьких пам'яток.

Підготовлений каталог-довідник містить систематизовану інформацію про пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, пов'язані з історією українського козацтва. Видання створене з метою подальшого використання органами управління галуззю культури і туризму, охорони культурної спадщини, закладами та установами культури, науковцями з метою подальшого дослідження цього періоду історії та його культурної спадщини, інвентаризації, локалізації, перевірки стану збереженості об'єктів та пам'яток, зазначених у довіднику, доповнення новими, взяття їх на державний облік.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́сах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014